

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO NO ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM À PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Beatriz Leodelgario Silva¹, Whâniza Sulana Costa Silva², Valdízia Mendes e Silva³ Gizele
Marinho de Farias⁴, Maria Gabriela Ferreira Nobre⁵ Ana Emília Araújo de Oliveira⁶

¹ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil.

² Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil.

³ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UEPB Campina Grande, Paraíba, Brasil

⁴ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

⁵ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

⁶ Mestranda em Ciência e Tecnologia em Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba (NUTES-UEPB). Campina Grande, Paraíba, Brasil.

INTRODUÇÃO : O “acolhimento” é uma das estratégias criadas para operacionalizar a política de humanização, que se caracteriza como um modo de operar os processos de trabalho em saúde com o intuito de dar atenção a todos/as que procuram os serviços de saúde, ouvindo suas necessidades – escuta qualificada – e assumindo no serviço, uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas com os usuários. As pessoas com algum tipo de deficiência necessitam de cuidados especiais em saúde, por constituírem um grupo heterogêneo que reúne indivíduos com peculiaridades inerentes à sua deficiência. O conhecimento dessas questões por parte dos profissionais de saúde é essencial na tentativa de se obter sucesso na comunicação, impedindo que essa deficiência possa afetar a troca de informações entre a pessoa que a possui e os profissionais de saúde. A deficiência auditiva caracteriza-se pela perda parcial ou total da capacidade de ouvir e pode se manifestar em diferentes graus (leve, moderado, severo e profundo), em virtude da redução da sensibilidade ou da discriminação auditiva. **OBJETIVO:** Relatar a experiência vivida através das estratégias de comunicação no acolhimento à pessoa com deficiência auditiva na Atenção Básica. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado no contexto do atendimento durante consulta de enfermagem em Saúde do Adulto no mês de Novembro de 2019. **RESULTADOS:** Uma usuária procurou a enfermeira em seu atendimento em saúde da mulher para conversar sobre alguns problemas familiares e durante a consulta, foi perguntado a profissional se a mesma poderia fazer o atendimento ao seu filho, de 23 anos; deficiente auditivo e que tinha muitas dúvidas sobre IST (infecções sexualmente transmissíveis), e também sobre como usar o preservativo masculino. A mãe demonstrava inquietação pelo fato do filho não ter ainda a oportunidade de dialogar com os profissionais de saúde, por medo de rejeição pela deficiência e do anseio do serviço não atender as perspectivas dele como usuário. Durante o atendimento com a mãe, a profissional conversou sobre como iria dialogar com o filho e as estratégias que iria utilizar. A mãe por sua vez falou da possibilidade de trazer para o atendimento, uma intérprete em *LIBRAS*, uma pessoa da igreja na qual faz parte e que já tinha se disponibilizado em acompanhar caso necessário. Dessa forma, foi agendada o dia da consulta e foi elaborado pela profissional as seguintes estratégias de comunicação: Utilização da escrita, presença de um interlocutor, leitura labial e mímicas. A profissional de saúde disponibilizou de instrumentos como: papel, lápis e um Álbum Seriado das IST'S, material de apoio para profissionais de saúde que foi elaborado pelo Ministério da Saúde com subsídio no processo de planejamento e desenvolvimento das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis (IST) no contexto da rede de serviços de saúde.

Durante a consulta de enfermagem estavam presentes o usuário juntamente com a intérprete. A enfermeira utilizou as estratégias de comunicação citadas anteriormente, com pausas para que a intérprete pudesse transmitir o diálogo ao usuário através de LIBRAS. Durante o atendimento, o usuário perguntou sobre as IST e o uso do preservativo masculino; onde foi explicado através das figuras do Álbum Seriado das IST. Durante a consulta, houve também queixa sobre cefaléia intensa e dor nos dentes. A enfermeira fez o agendamento para posterior atendimento com os profissionais de saúde (médico e dentista). Já que o mesmo relatou nunca ter procurado serviço médico e há anos ter sido atendimento pelo profissional dentista. A consulta com a enfermeira teve duração de 1 hora e meia. Percebeu-se que durante o atendimento, o usuário ficou satisfeito com a consulta, pois obteve as respostas com relação as dúvidas e as informações que precisava. O mesmo relatou ao final da consulta que estava muito feliz e agradecido pela atenção da profissional. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, favorecer a construção de vínculo e atenção à saúde direcionada às necessidades do usuário foi de grande importância na comunicação, no acolhimento e atendimento de enfermagem a pessoa com deficiência auditiva.

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento, Enfermagem, Deficiência auditiva, Atenção Básica de Saúde.

REFERÊNCIAS

- 1) BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. **Manual da Pessoa com Deficiência**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.
- 2) TAKEMOTO, M.L.S; SILVA, E. M . **Acolhimento e transformações no processo de trabalho de enfermagem em unidades básicas de saúde de Campinas, São Paulo, Brasil**. Cad Saúde Pública. 2017 .